

ШЕПЕЛЕВА ДИНА ВИКТОРОВНА

кандидат юридических наук,
доцент департамента международного
и публичного права
финансового университета
при Правительстве РФ
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

SHEPELEVA DINA VIKTOROVNA

candidate of legal sciences,
associate professor at the Department
of International and Public Law
of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

ЕМЕЛЬЯНОВА ВИОЛЕТТА АНДРЕЕВНА

студент юридического факультета
Финансового Университета
при Правительстве РФ
e-mail: vitaem1999@mail.ru

EMELYANOVA VIOLETTA ANDREEVNA

law student
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: vitaem1999@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА

CONTENT OF THE INSTITUTE OF TAX MONITORING

Аннотация. Актуальность изучения налогового мониторинга и его особенностей в нашем современном государстве не вызывает сомнений, так как за последние годы возможность применения налогоплательщиками данной формы налогового контроля стала приоритетной для налогоплательщиков, отвечающим требованиям налогового контроля. Такой интерес вызван рядом факторов, одним из которых является удобство такой формы контроля для налогоплательщика.

Поэтому основной целью данного исследования станет анализ налогового мониторинга, как в узком, так и широком смысле.

Ключевой проблемой рассмотрения станет вопрос организации налогового мониторинга. Являясь непосредственным выражением контрольной деятельности государства с одной стороны, с другой стороны налоговый мониторинг является воплощением финансового менеджмента в целом.

В связи с чем исследование содержания института налогового мониторинга приобретает высокую актуальность.

Annotation. The relevance of the study of tax monitoring and its features in our modern state is beyond doubt, since in recent years the possibility of using this form of tax control by taxpayers has become a priority for taxpayers who meet the requirements of tax control. This interest is caused by a number of factors, one of which is the convenience of this form of control for the taxpayer.

Therefore, the main purpose of this study will be to analyze tax monitoring, both in a narrow and broad sense.

The key issue of consideration will be the organization of tax monitoring. Being a direct expression of the control activity of the state on the one hand, on the other hand, tax monitoring is the embodiment of financial management as a whole.

In this connection, the study of the content of the institute of tax monitoring becomes highly relevant.

Статья включает разделы, посвященные истории становления налогового мониторинга в мире, проанализированы задачи налогового мониторинга, принципы организации и проведения налогового мониторинга, отмечены его функции, как основные направления проявления, среди которых выделены информационная, аналитическая, контрольная, модераторская, дана классификация налогового контроля по уровням, областям применения и в зависимости от инициатора проведения, изучены его субъекты.

Выводами статьи отметим, что институт налогового мониторинга имеет свою специфику. В статье дана характеристика налогового мониторинга, проанализирован основной порядок проведения налогового мониторинга, приведены положительные и отрицательные факторы влияния налогового мониторинга на совершенствование налогового администрирования, рассмотрен зарубежный опыт.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговое законодательство, налоговый орган, организация, налогоплательщик, налоги, сборы.

The article includes sections on the history of the formation of tax monitoring in the world, analyzes the problem of tax monitoring, principles of organizing and conducting tax monitoring, marked by its function as the main directions of manifestations, among which the selected information, analytical, control, moderator, classification of tax control levels, applications, and depending on the initiator of the studied his subjects.

The conclusions of the article note that the institute of tax monitoring has its own specifics. The article describes the characteristics of tax monitoring, analyzes the main procedure for conducting tax monitoring, provides positive and negative factors of the impact of tax monitoring on the improvement of tax administration, and considers foreign experience.

Key words: tax monitoring, tax legislation, tax authority, organization, taxpayer, taxes, fees.

Создание эффективной налоговой системы — основная задача налоговой политики Правительства РФ. Данную цель правительство достигает, совершенствуя налоговое администрирование. Так, в соответствие с п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах. Впервые данная процедура была внедрена в Нидерландах в 2005 году [1, с. 34]. Благодаря нововведению был усилен налоговый контроль над крупными корпорациями, усовершенствовано сотрудничество между организациями и налоговыми органами, уменьшилось количество судебных разбирательств. Позитивному опыту последовали и другие государства. В Белоруссии данный институт помог увеличить контроль за организациями, которые занижают налоговую базу при налогообло-

жении. Во Франции налоговый мониторинг предоставляет возможность юридическим и физическим лицам обратиться в налоговые органы за пояснениями по плановым сделкам. В Великобритании налоговый мониторинг отличается тем, что ведущие должностные лица организации обязаны передавать в налоговую и таможенную службы новые бизнес-планы при организационно-структурных изменениях [2, с. 40]. Имеются дифференцированные подходы к реализации налогового мониторинга, но их цель едина и выражается во взаимодействии налогоплательщика с органом, в оперативности предотвращения каких-либо правонарушений и в разрешении конфликта, не допущении налогового спора. В РФ данная процедура экспериментально использовалась впервые в 2012 г. В ней участвовали крупнейшие компании, такие как ОАО «РусГидро», ОАО «ИнтерРАОЕЭС», ОАО «МТС», ОАО «Северсталь» и российский филиал компании E&Y.

Современная форма в РФ была принята Федеральным законом « О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» от 04 ноября 2014 № 348 — ФЗ. Налоговый контроль, в форме налогового мониторинга, устанавливается разделом V.2 НК РФ, вступившим в силу с 01 января 2015 г. С января 2016 г. механизм применяется на практике. Отметим, что данная форма налогового контроля, в отличие от иных, таких как выездные и камеральные налоговые проверки, реализуется в добровольном порядке, путём предоставления налоговым органам открытого доступа к информационным системам организации. Налоговому органу предоставляется возможность в онлайн — режиме отслеживать операции, которые осуществляет налогоплательщик. Можно выделить цель внедрения института налогового мониторинга – возрастание прозрачности. Также, согласно доктринальным источникам основными задачами налогового мониторинга являются [3, с. 23-28]:

- организация модели предварительного налогового анализа, которая будет оптимальна для нашего государства;
- минимизация ложной трактовки законодательных норм в области налогов и сборов;
- увеличение положительных отзывов иностранных инвесторов о состоянии отечественной экономики;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- снижение загруженности судов и затрат на судебные издержки.

Итак, проанализируем налоговый мониторинг как узкую и широкую категории [8, с. 220].

В узком понимании это форма деятельности налоговых органов за тем, чтобы налоги и сборы были уплачены точно и своевременно.

В широком смысле налоговый мониторинг — область финансового налогового

менеджмента, а также форма налогового контроля.

Целостность системы налогового мониторинга основывается на определённых принципах [9, с. 7–14]. Проанализировав доктринальные источники, перечислим их:

- принцип законности,
- принцип добровольности,
- принцип объективности,
- принцип взаимного сотрудничества,
- принцип гласности деятельности сторон,
- принцип комплексности,
- принцип непрерывности процедуры мониторинга,
- принцип налоговой тайны,
- принцип отмены выездных и камеральных налоговых проверок,
- принцип неприменения ответственности и начисления пени,
- принцип обязательности устранения недостатков, которые были выявлены при проведении налогового мониторинга,
- принцип недопустимости избыточности мониторинга,
- принцип своевременного принятия решений [4, с. 4].

Также доктриной выделяются функции налогового мониторинга, такие как:

- информационная,
- аналитическая,
- модераторская,
- контрольная [5, с. 33].

ОХАРАКТЕРИЗУЕМ КАЖДУЮ ИЗ НИХ.

Информационная функция даёт возможность налоговым органам получать точные данные о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Аналитическая функция способствует выявлению налоговых рисков.

Модераторская функция способствует эффективности принимаемых решений органов налогового контроля и эффективности управления.

В процессе выполнения мониторингом *контрольной* функции осуществляется на-

блюдение за правильностью исчисления налогов и сборов.

Рассматривая теоретические аспекты, возник вопрос классификации *налогового мониторинга*:

1. По уровням:

- федеральный;
- отраслевой;
- мониторинг хозяйствующих субъектов;

2. По областям применения:

- мониторинг налоговых рисков;
- мониторинг безошибочности, полноты и своевременности при исчислении налогов и сборов;
- мониторинг эффективности налоговых преференций;
- мониторинг контрольной работы налоговых органов;

3. В зависимости от инициативы проведения *налогового мониторинга*:

- по инициативе налогоплательщика (добровольный налоговый мониторинг);
- по инициативе налогового органа (обязательный налоговый мониторинг).

Рассмотрев теоретические основы, рассмотрим *порядок проведения налогового мониторинга*.

В первую очередь, перечислим основные субъекты контроля налогового мониторинга, это: органы Федеральной налоговой службы РФ, Министерство финансов РФ, финансовые ведомства субъектов РФ, налогоплательщики и налоговые агенты.

Далее рассмотрим, на что данный институт направлен, его объекты: налоговые риски, налоговые доходы и расходы.

К предмету налогового мониторинга относятся:

- самостоятельность оценки налоговых рисков,
- правильность уплаты, исчисления сборов и налогов,
- результативность налоговых льгот,
- эффективность контрольной функции налогового органа,

- финансовая деятельность налогоплательщика,

Организация, заявившая налоговый мониторинг, должна соответствовать определенным критериям:

- общая сумма налогов организации, которая участвует в налоговом мониторинге должна быть не меньше 300 млн руб. за финансовый год, который предшествует году, в котором было подано заявление о проведении процедуры. Данная сумма складывается из таких налогов как акцизы, НДС, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых. В этой сумме не будут учитываться налоги, которые уплачиваются таможенными органами при перемещении через Таможенный союз;
- сумма доходов организации за год — не менее 3 млрд рублей;
- не менее 3 млрд рублей — совокупная стоимость активов по сведениям финансовой отчетности на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором подано заявление должна быть.

Когда организацией соблюдены все требования, начинается документальное оформление. Организация направляет в налоговый орган заявление, которое регистрируется по форме, утверждённой ФНС России. Подаётся по месту нахождения организации. Если организация относится к крупнейшим налогоплательщикам, то заявление от такой организации подаётся по месту учёта. Заявление налоговому органу направляется организацией не позднее 1 июля года, предшествующему периоду, за который проводится налоговый мониторинг.

С заявлением подаются:

- РИФ — это документ, в котором отражён порядок, в котором налоговый орган будет собирать различные сведения и информацию от организации;
- список организаций и физических лиц, чья доля участия при принятии решений в организации превышает 25%;

- учетная политику организации, используемая при налогообложении на календарный год.

Субъект налогового мониторинга вправе предоставить налоговому органу сведения как лично, так и заказным письмом или по телекоммуникационным каналам связи.

Предоставляемые документы, копии документов не требуют нотариального подтверждения. Но есть исключения, обозначенные в п. 4 ст. 105.29 НК РФ.

У организации есть право забрать поданное заявление, до того момента пока налоговый орган не принял решение. Если организация воспользовалась предоставленным правом, то заявление будет считаться не поданным.

После этапа подачи заявления процедура налогового мониторинга проводится в определенном порядке, с соблюдением установленных сроков начала и окончания, а также подачи заявления и принятия решений о принятии или отказе в принятии заявлений.

Налоговый орган имеет право отказать организации в проведении процедуры. Тогда он должен составить мотивированное мнение. Причинами для отказа могут быть:

- непредставление документов или их предоставление не в полном объёме;
- несоответствие трём экономическим критериям;
- несоответствие последовательности, при которой должно проходить информационное взаимодействие между организацией и налоговым органом.

Уведомление о согласии на проведение процедуры либо отказе на её проведение должно в течение 5 дней направлено организации.

Учитывая законодательство, налоговый мониторинг реализуется по месту расположения налогового органа. Если налоговым органом будут отмечены противоречия в информации, которая была передана ор-

ганизацией, то он направит ей требование о необходимости предоставить разъяснения. На исправление информации дано 10 дней. На презентацию объяснений организация имеет право на срок в 5 дней. Если и после этой возможности налоговый орган будет иметь претензии, то он должен составить мотивированное мнение, в котором будет отражена его позиция. Мотивированное мнение составляется в письменной форме, которая утверждена ФНС России. Важно отметить, что даже если противоречий не было выявлено, то налоговый орган имеет все равно право запросить документы и необходимую информацию у организации.

Орган налогового контроля проводит контрольные мероприятия после того как было принято решение о проведении налогового мониторинга или в его отклонении. Затем оцениваются результаты налогового контроля. Если возникает какая-либо спорная ситуация, то налоговый орган составляет мотивированное мнение не позднее чем за 3 месяца до окончания срока налогового мониторинга. В течение 5 дней со дня составления налоговым органом мотивированного мнения или в течение 1 месяца со дня, когда был получен данный запрос с возможным продлением, налоговый орган отправляет мотивированное мнение организации. Потом в течение 5 дней со дня его составления налоговым органом или в течение 1 месяца со дня получения указанного запроса в возможном продлении на 1 месяц налоговый орган направляет в организацию мотивированное мнение.

Далее возможно два направления действий:

1. Организация согласна с мотивированным мнением и выполняет его. На направлении уведомления о согласии — 1 месяц.
2. Организация не согласна с мотивированным мнением. На представление разногласий у организации есть 1 месяц. На-

логовый орган должен в течение 3 дней со дня получения разногласий направить их в Управление ФНС России. Также налоговый орган вправе приложить иную имеющуюся у него информацию. ФНС России назначает взаимосогласительную процедуру. В течение 3 дней со дня составления ФНС России направляет организации уведомление об изменении мотивированного мнения либо оставлении его без изменений. Организация в свою очередь должна направить в течение 1 месяца в отношении мотивированного мнения своё согласие либо отказ.

Налоговым законодательством предусмотрена возможность досрочного прекращения налогового мониторинга когда:

- организация нарушает последовательность информационного взаимодействия;
- предоставила ложные сведения;
- организация не представила по запросу налогового органа необходимую информацию.

При досрочном прекращении данного процесса, налоговый орган должен информировать в письменной форме организацию — в течение 10 дней. При этом преждевременное окончание налогового мониторинга не должно быть позднее 1 сентября года, в котором он проводится.

У данной процедуры есть ряд достоинств и недостатков.

К достоинствам следует отнести:

- уменьшается число камеральных и выездных налоговых проверок;
- снижение налоговых рисков для налогоплательщика;
- симпатия к деятельности компании со стороны иностранных партнёров;
- рост уровня доверительности и оперативности налогового контроля;
- прогнозируемая сумма налоговых доначислений.
- К недостаткам отнесём следующие:
- данный процесс очень затратный и трудоёмкий. Необходимо проводить обучение/переквалификацию сотрудников, а также налаживать бесперебойную работу технических средств, развивая цифровизацию органов контроля [6, с. 83], [7, с. 175];
- возможность коррупции. Она может проявиться из-за того, что налоговый мониторинг проходит в тесном контакте с должностными лицами налоговых органов.

Итак, налоговый мониторинг является прогрессивной новой формой налогового контроля, которая позволяет максимально минимизировать налоговые риски. Введение налогового мониторинга создаёт более качественный уровень взаимодействия субъектов и объектов контроля [10, с.30].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Ильин А. О., Моисеенко М. А. Расширение области применения норм Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления налогового мониторинга-как формы налогового контроля в России и за рубежом // Финансовое право. — 2016. — № 2. — С. 26–34.
2. Линовицкий Ю. А. Практика налогового контроля в зарубежных странах // Налоги и налогообложение. — 2014. — № 11. — С. 40–44.
3. Мостовая И. Г. Налоговый мониторинг: новый уровень отношений между компаниями и налоговыми органами // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2014. — № 8. — С. 23–28.
4. Болдинова Е. Налоговому кодексу — налоговый мониторинг. // Российская правовая газета «ЭЖ-Юрист». 2014, июль, — № 29 — с. 4–5.

5. Кизимов А. С. Формирование и развитие налогового мониторинга в России: диссертация на соиск. ученой степени канд. экон. наук. Саратов: СГСЭУ, — 2009. — С. 32–33.
6. Шепелев Д. В. Цифровизация в современной России: пути и перспективы // Legal bulletin, — 2020, — том 5, № 4. — С. 83.
7. Шепелев Д. В. Цифровизация в тенденциях правового регулирования и правоприменении на современном этапе // Социально – политические науки, — 2020, — том 10, — № 3. — С. 170–176.
8. Шепелева Д. В. Правовые основы государственного финансового контроля // Право и государство, — 2020, — № 1(181), — с. 220.
9. Шепелева Д. В., Белянская О. В. Особенности выражения и реализации принципов бюджетного контроля // Legal bulletin, — 2019, — том 4, — № 2. — С. 14.
10. Шепелева Д. В. Эволюция государственного финансового контроля // Право и государство, — 2020. — № 12 (192). — С. 30.

REFERENCES:

1. Il'in A. O., Moiseenko M. A. Rasshirenie oblasti primeneniya norm Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii, regulirujushih porjadok osushhestvlenija nalogovogo monitoringa-kak formy nalogovogo kontrolja v Rossii i za rubezhom // Finansovoe pravo. 2016. No 2. S. 26-34.
2. Linovickij Ju. A. Praktika nalogovogo kontrolja v zarubezhnyh stranah // Nalogi i nalogooblozhenie. 2014. No 11. S. 40–44.
3. Mostovaja I. G. Nalogovyy monitoring: novyj uroven' otnoshenij mezhdru kompanijami i nalogovymi organami // Nalogooblozhenie, uchet i otchetnost' v kommercheskom banke. 2014. No 8. S. 23–28.
4. Boldinova E. Nalogovomu kodeksu — nalogovyy monitoring. // Rossijskaja pravovaja gazeta «JeZh-Jurist». 2014, ijul', No 29 — s.4–5.
5. Kizimov A. S. Formirovanie i razvitie nalogovogo monitoringa v Rossii: dissertacija na soisk. uchenoj stepeni kand. jekon. nauk. Saratov: SGSJeU, 2009. S. 32-33.
6. Shepelev D. V. Cifrovizacija v sovremennoj Rossii: puti i perspektivy // Legal bulletin, 2020, tom 5, No 4. S. 83.
7. Shepelev D. V. Cifrovizacija v tendencijah pravovogo regulirovanija i pravoprimerenii na sovremennom jetape // Social'no — politicheskie nauki, 2020, tom 10, No 3. S. 170–176.
8. Shepeleva D. V. Pravovye osnovy gosudarstvennogo finansovogo kontrolja // Pravo i gosudarstvo, 2020, № 1 (181), s. 220.
9. Shepeleva D. V., Beljanskaja O. V. Osobennosti vyrazhenija i realizacii principov bjudzhetnogo kontrolja // Legal bulletin, 2019, tom 4, No 2. S. 14.
10. Shepeleva D. V. Jevoljucija gosudarstvennogo finansovogo kontrolja // Pravo i gosudarstvo, 2020, No 12 (192). S. 30.